

Résidence Wikimédia

Rapport final

Pierre-Yves Beaudouin
20 mai 2025

Table des matières

Résidence Wikimedia en bref.....	2
Introduction.....	4
Partenariat Ministère-Wikimédia.....	4
Urfist méditerranée.....	5
Wikimédia en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse	6
Résident Wikimedia.....	6
Actions.....	8
Formations	8
Autoformation en ligne	12
Wikicafés	12
Infolettre WikiL@b	12
Concours multimédia « Wiki Science Competition »	12
Exposition itinérante « Wikipédia, un océan de savoir à explorer ».....	14
Publications scientifiques et revue de presse	14
Ressources éducatives libres (REL).....	14
Collections scientifiques et données de recherche.....	15
Bilan et perspectives	16
Indicateurs d'atteinte des objectifs.....	17
Annexes	18
Annexe 1. Réponse à l'appel à projets du MESR.....	19
Annexe 2. Offre d'emploi	25
Annexe 3. Calendrier	28
Annexe 4. Formations	29
Annexe 5. Ressources éducatives libres (REL) et Science ouverte.....	32
Annexe 6. Collections scientifiques patrimoniales et archives	34

Résidence Wikimedia en bref

Les principales dates clés du projet sont rappelées ci-dessous :

L'essentiel des actions peut être regroupé en trois grandes catégories :

- **Science ouverte :**
 - Ateliers de contribution à Wikipédia ;
 - Formations à destination du personnel des universités (doctorants, enseignants, chercheurs, professionnels de l'information) ;
 - Catalogue de formations étoffé en y ajoutant une formation sur le droit d'auteur et les licences libres et plusieurs formations afin de maîtriser Wikidata.
 - Élaboration et diffusion de ressources éducatives libres ;
 - Rédaction et publication mensuelle de l'infolettre WikiL@b qui traite de Wikimedia et l'enseignement supérieur et la recherche ;
 - Aide à l'organisation des WikiCafés qui mettent à l'honneur une personne de l'enseignement supérieur et la recherche qui mène des projets en rapport avec Wikimedia ;
 - Intervention dans des événements organisés par des associations professionnelles et des réseaux métiers et technologiques (ADBS, Couperin, DoReMITI, Renatis).
- **Données de recherche :**
 - Développement des modules de formation Callisto ;
 - Conception d'un mémento « SPARQL pour Wikidata » pour faciliter la montée en compétence sur ce langage de requêtes ;
 - Création de plusieurs jeux de données (présidences d'universités, doctorats honoris causa, prix littéraires) pour présenter les possibilités de Wikidata.
- **Science avec et pour la société :**
 - Poursuite de l'organisation du concours multimédia Wiki Science Competition en organisant l'édition 2024 ;
 - Conception d'une exposition itinérante « Wikipédia, un océan de savoir à explorer » ;
 - Stand à la Fête de la Science de Nice organisée hors des murs de l'université en plein centre-ville ;
 - Ateliers Wikipédia au TURFU Festival (Université de Caen), au Printemps des Humanités (Campus Condorcet à Paris) et à l'École nationale des travaux publics de l'État (ENTPE, à Lyon)
 - Réponse à la presse et communication sur les réseaux sociaux.

Voici en résumé l'activité de la résidence avec un comparatif par rapport à la résidence 2023-2024 assurée à l'Urfist de Bordeaux :

Introduction

Le projet « Résidence Wikimedia Méditerranée » porte sur l'accueil d'un wikimédien en résidence au sein de l'Urfist méditerranée pour la durée d'une année afin de renforcer les liens entre la communauté Wikimedia et la communauté universitaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse.

Depuis la première résidence Wikimedia au British Museum en 2010¹, il y a eu plus de 300 résidences dans le monde et 14 en France². Un Wikimédien en résidence est une personne employée par une institution pour travailler sur et autour des projets Wikimedia. Les missions sont généralement d'améliorer directement les contenus des sites Wikimedia (Wikipédia, Wikidata, Wikimedia Commons, etc.) et de faire la promotion ainsi que former les agents et le public à contribuer par eux-mêmes. Les proportions de ces deux missions peuvent varier, certaines résidences sont plus concentrées sur le contenu, d'autres sur la formation. Dans tous les cas, c'est un rôle transversal de coordination et d'animation.

La résidence Wikimedia à l'Urfist méditerranée a plusieurs objectifs rappelés dans la réponse à l'appel à projets³:

- Sensibiliser aux licences libres ;
- Former aux projets Wikimedia ;
- Organiser des événements de contribution ;
- Accompagner la valorisation de la recherche ;
- Poursuivre les projets engagés lors des résidences 2023-2024 ;
- Enrichir la plateforme Callisto-formation ;
- Accompagner les projets du réseau des Urfist autour des données de recherche.

Partenariat Ministère-Wikimédia

Le projet de résidence s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR) et l'association Wikimedia France (WMFr) débuté en octobre 2022. Ce partenariat est mentionné dans le Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) et figure également dans le Plan pour la science ouverte (PNSO) :

« Renforcer l'acculturation à Wikipédia dans l'enseignement supérieur et la recherche, renforcer l'influence des produits de la recherche française dans Wikipédia »

— [3^e Plan d'action de la France dans le cadre du Partenariat pour un gouvernement ouvert](#)

« En partenariat avec Wikimedia France, inciter à l'utilisation des résultats de la recherche française dans l'encyclopédie collaborative mondiale Wikipédia »

— [Feuille de route du 2^e Plan national pour la science ouverte](#)

¹ https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedian_in_residence/fr

² https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimédia_France/Actions/Wikimédien_en_résidence

³ Document reproduit en annexe n°1.

L'enjeu est d'augmenter les contributions des personnels de recherche et de former aux projets Wikimedia. Le ministère finance intégralement six résidences d'un an⁴ au sein du réseau des Urfist et un poste d'assistant science ouverte chez Wikimedia France. Les premières résidences ont été mises en place en février 2023 au sein de l'Urfist de Bordeaux, l'Urfist de Bretagne et des Pays de la Loire et l'Urfist Occitanie. La deuxième série de résidences a été mise en place entre mars et mai 2024 au sein de l'Urfist de Strasbourg, l'Urfist de Lyon et l'Urfist méditerranée.

Organisation	Poste	Dates	Personne
Wikimédia France	Assistante science ouverte	septembre 2023 à janvier 2025	Charlotte Bultel
Urfist de Bordeaux	Résident	février 2023 à février 2024	Pierre-Yves Beaudouin
Urfist de Bretagne et des Pays de la Loire	Résidente	février 2023 à février 2024	Juliette Halimi
Urfist Occitanie	Résident	février 20223 à août 2024	Hugo Lopez
Urfist de Strasbourg	Résident	mars 2024 à juin 2025	Mickaël Schauli
Urfist de Lyon	Résidente	avril 2024 à juin 2025	Delphine Montagne
Urfist méditerranée	Résident	mai 2024 à mai 2025	Pierre-Yves Beaudouin

Le partenariat MESR-WMFr comporte également un volet destiné à mieux connaître l'utilisation sur Wikipédia des travaux de recherche. Wikimedia France a fait appel à Dataactivist pour réaliser une étude de faisabilité devant être rendue publique par le Comité pour la science ouverte⁵.

Urfist méditerranée

L'unité régionale de formation à l'information scientifique et technique (Urfist) méditerranée est un service de formation inter-universitaire créé en 1982. L'Urfist a pour mission de développer dans l'enseignement supérieur la maîtrise de l'information et de la communication scientifique et technique : rédaction scientifique ; collecte, production et gestion de données numériques, valorisation des travaux scientifiques, etc. L'Urfist conçoit des formations organisées par semestre et à la demande, ainsi que des journées d'étude. L'Urfist a également vocation à produire des ressources pédagogiques.

Ses publics sont les doctorants, les enseignants-chercheurs et les chercheurs, les personnels des universités et des établissements publics à caractère scientifique et technologique de sa zone de compétence. L'Urfist méditerranée dessert les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) représentés dans les académies d'Aix-Marseille (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse), de Nice (Alpes-Maritimes, Var) et l'académie de Corse. Cela comprend notamment 5 universités : Aix-Marseille Université, Avignon Université, Università Di Corsica Pasquale Paoli, Université de Toulon et Université Côte d'Azur.

⁴ Le ministère finance 12 mois de résidence puis dans certains cas la structure d'accueil a financé une prolongation.

⁵ <https://www.wikimedia.fr/wp-content/uploads/2024/01/Appel-doffres-Cahier-des-charges.pdf>

Zone d'intervention de l'Urfist méditerranée

Résidences Wikimedia en France (2010-2025)

Jusqu'à l'été 2025, l'unité de formation a une double tutelle (l'Université Côte d'Azur et le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche) et fait partie d'un réseau national (Urfist de Lyon, Urfist de Bordeaux, Urfist de Paris, Urfist de Bretagne et des Pays de la Loire, Urfist de Strasbourg, Urfist Occitanie). En 2010, les unités fondent l'Association du Réseau des Urfist (ARU) pour renforcer leur collaboration, notamment autour de projets nationaux tels que le développement de la plateforme de gestion de formations Sygefor, gratuitement téléchargeable pour toute structure de formation. Depuis 2017, le réseau des unités s'est structuré en groupement d'intérêt scientifique : « Réseau Urfist ».

Wikimédia en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse

Le mouvement Wikimédia n'est pas très présent dans le Sud-Est de la France. Il s'agit de la seule résidence, parmi les six villes⁶ accueillant un wikimédien en résidence au sein d'une Urfist, à ne pas avoir de communauté wikimédienne active qui organise régulièrement des événements (wikipermanence, Mardi c'est Wiki, journée contributive, etc.). La situation est identique dans toute la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. La situation semble similaire en ce qui concerne les communautés du logiciel libre et d'OpenStreetMap. L'Agenda du Libre ne comporte aucun événement organisé à Nice⁷. La résidence niçoise a néanmoins pu bénéficier de l'aide de deux wikimédiens pour tenir un stand lors de la Fête de la science à Nice.

Résident Wikimédia

Depuis 2004, je participe à la construction du mouvement Wikimédia en France. J'ai commencé par rédiger des articles d'économie sur Wikipédia et en y occupant de nombreuses fonctions (administrateur, arbitre, réponse aux courriels), puis je me suis intéressé à d'autres projets (la bibliothèque Wikisource, la médiathèque Wikimedia Commons et la base de connaissances Wikidata) ainsi qu'aux organisations Wikimédia en présidant à plusieurs reprises l'association Wikimédia France. J'ai également initié quelques projets d'ampleur comme la WikiConvention francophone rassemblant

⁶ Bordeaux, Lyon, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse.

⁷ <https://www.agendadulibre.org>

la communauté francophone des personnes contribuant à Wikimedia ou WikiCheese afin de constituer une photothèque de fromages français.

J'ai occupé le poste de résidant Wikimedia à l'Urfist de Bordeaux en 2023-2024⁸, avant d'enchaîner par la résidence mise en place à l'Urfist méditerranée en 2024-2025. Ce rapport sera l'occasion de comparer ces deux missions.

⁸ La résidence 2023-2024 dispose d'une page bilan sur Wikipédia (w.wiki/DgxN) et d'un rapport en libre accès ([10.5281/zenodo.10688560](https://doi.org/10.5281/zenodo.10688560)).

Actions

Comme l'an dernier, le rapport final d'activité est très détaillé afin de documenter le déroulement d'une résidence Wikimedia de A à Z et ainsi répondre aux nombreuses interrogations sur ce format atypique. Le rapport est accompagné de plusieurs annexes dont un calendrier schématique des principales actions de la résidence⁹. Cela permet de voir comment il est possible d'articuler les actions avec le calendrier universitaire. Cette résidence en année 2 du projet Wikifier la science a bénéficié du travail accompli par les trois premières résidences et l'expérience acquise lors de la résidence bordelaise. Ainsi, malgré la prise de poste tardive dans l'année universitaire (13 mai), des actions de formations ont pu être mises en place avant la fermeture estivale.

La résidence Wikimedia à l'Urfist méditerranée a poursuivi les projets engagés lors des résidences 2023-2024 : formations, autoformation via la plateforme Callisto-formation, ateliers de contribution, WikiCafés, Infolettre WikiL@b, concours multimédia Wiki Science Competition.

Formations

Formations et programme : En un peu plus d'un an¹⁰, la résidence a permis de participer ou d'organiser un grand nombre d'événements, allant de la séance d'information permettant de faire connaître le projet « Wikifier la science » et le mouvement Wikimedia, aux séances de sensibilisation à Wikimedia et la science ouverte et aux formations à proprement parlé. Au total, cela représente 80 événements, en hausse de 52 % par rapport à la résidence Wikimedia à l'Urfist de Bordeaux en 2023-2024. Voici ci-dessous la répartition des événements. Le nombre de formations proposées a fortement augmenté, en proposant environ deux par semaine, principalement communiquées via Sygefor ou ADUM. Le nombre d'ateliers de contribution a diminué car plusieurs projets n'ont pas vu le jour et l'idée d'enchaîner des formations en ligne et des ateliers de contribution n'a pas fonctionné.

Wikipédia reste le projet qui attire le plus grand nombre de personnes, mais cette seconde résidence a permis de proposer de nouveaux sujets autour d'une part du droit d'auteur et des licences libres et d'autre part de Wikidata en y abordant le langage de requête SPARQL et l'outil OpenRefine. Ces formations ont attiré respectivement 83 et 115 personnes.

En fin de résidence le catalogue de formations se composait ainsi :

1. Wikipédia et son écosystème
2. Valoriser ses recherches sur Wikipédia

⁹ Calendrier en annexe n°3.

¹⁰ 5 événements se sont déroulés entre les deux résidences ou après la fin de la seconde résidence. Ils sont néanmoins comptabilisés dans le projet « Wikifier la science ».

3. Préparer 1ib1Ref dans sa structure – formation de formateurs
4. Droit d’auteur et licences ouvertes
5. Illustrez la science : partager ses photos et vidéos scientifiques sur Wikimedia Commons
6. Wikidata : découverte du corpus et cas d’usages dans le monde de la recherche
7. Découverte d’OpenRefine : manipuler des données et les réconcilier avec Wikidata
8. Introduction au langage de requête SPARQL
9. Comment utiliser les données ouvertes de Wikimedia

Personnes formées et heures de formation : Cette seconde résidence a permis d’accroître à la fois le nombre de formations et la durée des formations proposées sans que cela se ressente trop sur le nombre de participants et le public y participant. Le nombre total de personnes formées s’élève à 1780 (+116 % par rapport à 2023-2024). Un très petit nombre d’événements a concerné le public étudiant, dont un très grand atelier de contribution réunissant 314 élèves ingénieurs de l’ENTPE (École nationale des travaux publics de l’État). Une fois écarté ces événements et les événements dont on ne connaît pas la composition du public¹¹, la répartition des publics se décompose comme suit : 46 % de jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs et 54 % de professionnels de l’information et personnels BIATSS des universités.

¹¹ Les Wikicafés sont sans inscription et pas de données pour des événements organisés sans le Sygefor des Urfist.

Les interventions d'une heure majoritaires en 2023-2024 ne représentent plus qu'un quart des interventions. Les formations de 2h à 3h30 sont dorénavant majoritaires. Et certaines formations proposées se sont déroulées sur la journée. Au total, les 80 événements représentent 204 heures.

Territoire : L'essentiel des interventions s'est déroulé en ligne, passant de 54 % à 65 % entre les deux résidences. Plusieurs raisons expliquent cela : les problèmes budgétaires début 2025, le fait que Nice soit très éloignée des autres universités de la zone d'intervention de l'Urfist méditerranée et la salle de formation de l'Urfist méditerranée ne répondait pas aux besoins. Durant cette seconde résidence un effort a été fait pour poursuivre les actions à l'Urfist de Bordeaux en proposant une semaine de formations. Paris a également été une zone d'intervention privilégiée puisque c'est la seule l'Urfist à ne pas accueillir de résidence Wikimedia. Cela s'est concrétisé par une semaine de formations en partenariat avec l'Urfist de Paris et Humathèque. Un atelier de contribution à également été organisé dans le cadre du Printemps des Humanités, festival organisé par le campus Condorcet. Et une formation pour le CNRS de Villejuif.

Réseaux : Une attention particulière a été apporté au fait d'intervenir dans des réseaux constitués. Cela avait débuté lors de la première résidence et s'est poursuivi avec des interventions dans les webinaires organisés par Renatis, l'Association des professionnels de l'information et de la documentation (ADBS), le groupe de travail Science Ouverte (GTSO) de Couperin ou encore le groupe de travail sur les Données de la Recherche de la Mission pour les Initiatives Transverses et

Interdisciplinaires du CNRS (DoReMITI). Avec les réseaux touchés l’an dernier (Mate-SHS, Repères, Médecin, PUD), ces deux résidences auront permis de sensibiliser les principaux réseaux concernés par les projets Wikimedia. C’est sans doute au sein de ces réseaux que se trouve le vivier d’ambassadeurs Wikimedia permettant de prolonger les effets de la résidence.

Récapitulatif des deux résidences :

Date	Réseau	Description	Intervention	Lien
2023-2024	Mate-SHS	Méthodes Analyses Terrains Enquêtes en SHS, réseau métier de l’InSHS	Tuto@mate – Wikipédia	lien
	Médecin	Réseau métier national de la communauté des professionnels de l’édition scientifique publique	Utiliser Wikipédia pour référencer sa revue en accès ouvert	lien
	Repères	Pépinières de revues scientifiques en accès ouvert diamant		
2024-2025	ADBS	Association des professionnels de l’information et de la documentation	Premier Jeudi de l’open Access sur la vulgarisation scientifique	lien
	DoReMITI	Groupe de travail sur les Données de la Recherche de la Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires (MITI) du CNRS	Images & IA	
	GTSO Données Couperin	Groupe de travail Science ouverte Données du consortium Couperin	Wikipédia & IA	
	Renatis	Réseau des professionnels de l’IST soutenu par MITI	19e c@fé Renatis – Wikifier la science le temps d’un café	lien
			20e c@fé Renatis – Wikidata	

Autoformation en ligne

Le cours Moodle « Corpus et données : comment utiliser les données ouvertes de Wikimedia » publié sur la plateforme Callisto-formation lors de la première année de résidence a pu bénéficier de mises à jour lors de la deuxième année de résidence : données ouvertes, consultation des médias, moteur de recherche, mix'n'match, export XML, Python, import de fichiers. Les données ouvertes de Wikimedia peuvent être un bon levier pour accroître la participation du personnel de l'ESR à Wikimedia.

Wikicafés

Mis en place en avril 2023, les 3 résidents auront animé en deux ans 29 webinaires « WikiCafés »¹². Pensé initialement comme un lieu de rencontre informel pour discuter de Wikimedia, le format a été remanié durant l'été 2023 pour en faire une rencontre mensuelle consacrée au témoignage d'une personne de l'ESR qui mène des projets en rapport à Wikimedia ou d'une personne de Wikimedia ayant des interactions avec l'ESR. Parmi les 17 intervenants, il y a 6 jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs et 5 professionnels de l'information et personnels BIATSS des universités. Cette mise en avant des acteurs nous semble cruciale pour la réussite du projet ministériel afin de s'assurer que les effets du projet ministériel perdurent au-delà des résidences via des acteurs engagés. 16 vidéos des WikiCafés sont diffusées sur Canal U¹³. L'essentiel du travail d'animation de cette seconde saison des WikiCafés a été réalisé par Delphine Montagne en résidence Wikimedia à l'Urfist de Lyon.

Infolettre WikiL@b

Cette lettre d'information¹⁴ a été mise en place pour faciliter la diffusion de l'information au sein de l'ESR et de Wikimedia. Depuis son lancement en avril 2023, 24 numéros ont été publiés. En janvier 2024, la lettre totalise 288 abonnés (63 via leur espace personnel Wikimedia et 232 via mail). Chaque lettre totalise au moins 150 vues, mais est en baisse par rapport à la première résidence peut être du fait d'un moindre effort de communication via les réseaux sociaux la deuxième année.

Sommaire de la formation.

Collection sur la chaîne Canal U de Callisto-formation.

Exemple de lettre.

¹² https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Wikifier_la_science/WikiCafés

¹³ <https://doi.org/10.60527/je9v-9d13>

¹⁴ https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Wikifier_la_science/Infolettre

Concours multimédia « Wiki Science Competition »

Le concours Wiki Science Competition¹⁵ a pour but d'encourager la création et le libre échange de toutes sortes d'images liées à la science. En prime, cela permet d'illustrer Wikipédia, l'un des principaux sites où les citoyens s'informent. À la suite de l'édition 2023, une nouvelle édition a été organisée dans le cadre des résidences Wikimédia. Les années paires, il n'y a que quelques pays qui organisent ce concours (l'Ukraine et la France en 2024).

Des affiches et des guides (réalisés par Mickaël Schauli en résidence Wikimédia à l'URFIST de Strasbourg) ont été diffusés aux bibliothèques et laboratoires de l'Université Côte d'Azur. Puis le concours a fait l'objet d'une campagne de promotion sur Wikipédia via l'affichage d'une bannière du 1^{er} novembre au 15 décembre totalisant 500 000 vues¹⁶.

Édition	Organisateur	Photographes		Illustrations	
		Total	Nouveaux	Versées	Utilisées
2019	Wikimédia France	61	72 %	368	23 %
2023	Résidences Wikimédia	52	57 %	858	7 %
2024	Résidences Wikimédia	53	73 %	272	20 %

Le nombre de participants est stable d'une édition à l'autre avec une cinquantaine de participants. Le nombre de fichiers partagés est en forte baisse (en 2023, trois contributeurs de longue date sont responsables de 70 % du total soumis). Le concours permet d'attirer de nombreux nouveaux contributeurs. Organisé avec peu de moyens (financiers et humains) et sans partenaire, le concours a néanmoins immédiatement trouvé sa place. La participation reste modeste par rapport aux autres concours photo du mouvement Wikimédia mais est similaire à ce qui est observé dans les autres concours de photos scientifiques organisés en France et se démarque d'eux en diffusant sous licence libre les photos et vidéos soumises, permettant aux scientifiques et au grand public d'avoir facilement accès à des illustrations scientifiques réutilisables.

Exemple d'article Wikipédia illustré grâce au concours.

¹⁵ <https://w.wiki/B6DP>

¹⁶ [Analyse des pages vues](#)

Exposition itinérante « Wikipédia, un océan de savoir à explorer »

La résidence Wikimedia de l'URFIST méditerranée a permis de concevoir une exposition destinée à expliquer Wikipédia et Wikimedia au grand public. Concrètement elle se compose de 7 kakémonos (85*200 cm). Il y a un ordre dans le récit mais il est possible de n'afficher que quelques kakémonos. Cette exposition est librement réutilisable¹⁷. L'exposition a été présentée sur le stand de l'Urfist Méditerranée lors de la Fête de la science à Nice.

1. Présente les projets Wikimedia
2. Présente Wikipédia
3. Présente quelques enjeux auxquels fait face Wikipédia
4. Présente Wikipédia comme un bien commun numérique
5. Présente Wikipédia comme un outil au service de la science
6. Invite à participer à Wikipédia
7. Présente la résidence Wikimedia au sein de l'Urfist méditerranée

Les kakémonos ont été confiés à l'Urfist Occitanie.

Publications scientifiques et revue de presse

Un effort a été apporté à la publication dans des revues universitaires. Une première publication a été faite dans la revue *Historiens et géographes* où Marina Duféal, Delphine Montagne et moi présentons une séance de travaux pratiques consacrée à la construction d'une biographie de scientifique sur Wikipédia¹⁸. Un second article est envisagé afin de présenter l'utilisation de Wikidata dans la constitution d'un jeu de données. Quelques articles de presse et articles de blog sont parus sur les résidences : presse généraliste (*Nouvel Obs*, *Le Progrès*), presse spécialisée (*TheMetaNews*, *Campus Matin*).

Ressources éducatives libres (REL)

La résidence Wikimedia a permis de réaliser de nombreuses ressources éducatives libres¹⁹, notamment des supports de formation, en améliorant ceux réalisés lors de la résidence Wikimedia à l'URFIST de Bordeaux ainsi qu'en réalisant de nouveaux supports, mais aussi un format plus original avec la réalisation d'un memento SPARQL. Les REL sont communiquées au personnel de la recherche inscrit aux formations. Tous les supports sont librement consultables et réutilisables via la plateforme Zenodo. Certains supports ont également été insérés dans l'autoformation sur Callisto-formation. Ces REL totalisent 2415 téléchargements.

¹⁷ <https://doi.org/10.5281/zenodo.13920363>

¹⁸ Pierre-Yves Beaudouin, Marina Duféal, Delphine Montagne. Découvrir les géographes à travers Wikipédia. *Historiens et géographes*, 2024, 466, pp.133-135. ([hal-04660127](https://doi.org/10.4660127))

¹⁹ Liste des REL en annexe n°5.

Collections scientifiques et données de recherche

La résidence a été l'occasion de valoriser plusieurs collections scientifiques et données :

- **MédiHAL** : import des photos compatibles avec les objectifs de Wikimedia Commons et illustration de Wikipédia.
- **Océanothèque** : import dans Wikimedia Commons de la collection de photos de l'Ifremer et illustration de Wikipédia.
- **Hcéres** : ajout des identifiants dans Wikidata et affichage dans Wikipédia afin d'améliorer la découvrabilité des rapports d'évaluation.
- **Archelec** : ajout des identifiants de cette base de données des professions de foi recensés par Cevipof (Sciences Po).

L'annexe n°6 présente quelques statistiques sur les collections scientifiques patrimoniales versées sur Wikimedia Commons et d'autres fonds provenant d'établissements de l'ESR.

Article Wikipédia illustré par une photo de l'Ifremer.

Pied de page pointant vers le Hcéres.

Afin d'illustrer le potentiel de Wikidata, plusieurs jeux de données ont été élaboré ou sont en cours d'élaboration :

- Présidences d'universités françaises²⁰ ;
- Doctorats honoris causa décernés en France²¹ ;
- Prix littéraires français²².

Données de Wikidata publiées sur data.gov.fr.

Site dédié pour visualiser les données sur les doctorats.

²⁰ <https://doi.org/10.58079/11q18>

²¹ <https://honoris-causa.geobib.fr/>

²² <https://w.wiki/DjQ7>

Bilan et perspectives

L'intérêt porté aux projets du mouvement Wikimedia semble important comme en témoigne le nombre de personnes acculturées, sensibilisées et formées au cours de cette résidence à l'Urfist méditerranée. Après une première résidence de lancement des différentes initiatives, le projet Wikifier la science a atteint sa vitesse de croisière (1500 personnes, 78 événements). Compte tenu d'une durée de résidence de 12 mois, les projets mis en place devaient avoir comme caractéristique principale d'obtenir des résultats rapides, à moindres frais (*quick win*). Chaque projet a été sélectionné pour sa simplicité de mise en œuvre ou a été adapté afin d'être rapidement réalisé comme l'exposition Wikipédia qui aurait pu bénéficier d'une phase d'élaboration plus longue afin de bénéficier de l'expertise d'autres personnes. Il a également été privilégié la multiplication de projets plutôt que de se concentrer sur l'élaboration d'un nombre plus réduit d'initiatives afin de réduire les risques et tester plusieurs pistes.

Organisée dans un contexte difficile marqué par la fin de l'hébergement de l'Urfist méditerranée par l'université Côte d'Azur, la résidence Wikimedia s'est malgré tout très bien déroulée grâce aux équipes de l'Urfist et de la Direction des Bibliothèques et de la Science Ouverte (DiBSO) de l'université Côte d'Azur. La plus grosse difficulté réside dans la recherche d'un logement tout en étant en période d'essai et en CDD. Ce point peut fortement limiter le nombre de candidatures voire faire échouer quelques recrutements.

Quelques pistes pour poursuivre les effets des résidences :

- Poursuivre les actions de formation au sein du réseau des Urfist ;
- Mettre en place de nouvelles résidences. La piste d'un co-financement par des fonds privés pourrait être envisagée²³ ;
- Mettre en place un événement national de contribution à Wikipédia sur plusieurs mois. Le rapport sur la culture statistique des Français²⁴ pourrait servir de point de départ pour mobiliser les doctorants des disciplines utilisant les statistiques ;
- Réaliser une enquête auprès des personnes formées lors des 6 résidences.

Une nouvelle résidence est d'ores et déjà prévue au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris²⁵. Le poste proposé vise à sensibiliser et former le personnel du Museum, explorer la possibilité de faire des versements massifs de contenus et améliorer les contenus des projets Wikimedia.

²³ La résidence Wikimedia à l'université de la ville de New York (CUNY) est financée par Craig Newark Philanthropies.

²⁴ <https://www.vie-publique.fr/rapport/289807-la-culture-statistique-des-francais-constats-enjeux-et-perspectives>

²⁵ https://web.archive.org/web/20250614054210/https://recrutement.mnhn.fr/front-jobs-detail.html?id_job=1249&id_origin=0

Indicateurs d'atteinte des objectifs

	Objectif	Indicateur	Résultat	
			Bordeaux 2023-2024	Nice 2024-2025
Court terme	Augmentation des données et publications ouvertes dans les pages Wikipédia	Nombre de contributions ajoutées durant les ateliers ²⁶	665 modif 127 réf 858 photos	471 modif 223 réf 272 photos
	Accroissement des compétences de la communauté wikimédienne en matière de science ouverte	Nombre de wikimédiens formés à la science ouverte ²⁷	56-335	64
	Accroissement de la sensibilisation de la communauté universitaire locale	Nombre d'actions de sensibilisation	52	80
	Accroissement de la sensibilisation des chercheurs	Nombre de chercheurs et de doctorants ayant contribué durant les ateliers	93	68
Moyen terme	Engager une dynamique de transformation des pratiques	Création effective des modules de formation Callisto	publiés	publiés
	Augmentation du nombre de références scientifiques françaises en accès libre sur Wikimedia		-	²⁸
	Utilisation des formations Callisto au niveau régional et national	Mesure du nombre de personnes formées	-	²⁹
	Accroissement de la sensibilisation aux relations Science ouverte / Wikimedia	Mesure du nombre de téléchargements des guides produits	-	2415 ³⁰
	Constitution d'un réseau de contributeurs capables de relayer dans la zone de compétences des actions de formation à la contribution dans Wikimedia		-	

²⁶ Utilisation du Tableau de bord des programmes et événements ([2023-2024](#), [2024-2025](#)).

²⁷ 2023-2024 : nombre d'abonnés à l'infolettre wikil@b via l'espace personnel Wikimedia et nombre de réponses au questionnaire (le questionnaire fut accompagné d'une liste de ressources science ouverte diffusées sur [Zotero](#)). 2024-2025 : nombre d'abonnés à l'infolettre wikil@b via l'[espace personnel Wikimedia](#).

²⁸ Wikimedia France a missionné Dataactivist pour collecter et analyser les données issues de la recherche sur Wikipédia ([appel d'offres](#)).

²⁹ Les participants peuvent suivre la formation sans avoir de compte. Fournir des Open Badges permettrait de mesurer le nombre de personnes formées. Et des formations hybrides (autoformation puis distanciel) assureraient une bonne visibilité aux modules.

³⁰ L'annexe 5 liste les ressources éducatives libres diffusées et le nombre de vues et de téléchargement y sont rapportés.

Annexes

Annexe 1. Réponse à l'appel à projets du MESR

Annexe 2. Offre d'emploi

Annexe 3. Diagramme de Gantt

Annexe 4. Formations

Annexe 5. Ressources éducatives libres

Description du projet que mènera le wikimédien en résidence recruté par l'établissement demandeur dans le cadre du partenariat entre Wikimedia France et le MESR

Titre du projet	« Science ouverte » Résidence Wikimedia Méditerranée
Établissement porteur	Urfist Méditerranée Université Côte d'Azur (UniCA)
Responsable(s) du projet	Nicolas HOCHET – Co-responsable de l'Urfist Méditerranée Gabriel GALLEZOT – Co-responsable de l'Urfist Méditerranée
Date de lancement prévisionnelle	1 ^{er} février 2024
Date de fin prévisionnelle	31 janvier 2025
Modalités de recrutement : durée du contrat, emploi type, intitulé du poste	CDD de 12 mois Emploi type : Ingénieur d'étude, BAP F, F2B46 : Chargé.e de médiation scientifique Intitulé du poste : Wikimédien.ne en résidence - Ingénieur.e chargé.e d'et d'évaluation.

Résumé précis et explicite du projet
<p>Le projet « Résidence Wikimedia Méditerranée » porte sur l'accueil d'un.e wikimédien.ne en résidence pendant un an dans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, en l'occurrence l'Université Côte d'Azur, via l'Urfist Méditerranée. Cette action, coordonnée à l'échelle nationale par une assistante science ouverte, localisée à Wikimedia France et en région par deux autres wikimédien.ne.s en résidence potentiellement à l'Urfist de Lyon et l'Urfist de Strasbourg, vise à renforcer les liens entre les projets Wikimedia France et le mouvement international de Science Ouverte.</p> <p>Cette résidence fait suite à l'accueil en 2022-2023 de 3 résidences Wikimedia dans les Urfist de Bordeaux, Toulouse et Rennes. Elle vise donc plusieurs objectifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organiser des événements de contribution sur le périmètre d'action régionale de l'Urfist Méditerranée ; • Former aux projets Wikimedia France ; • Sensibiliser aux licences libres de partage de la connaissance (Creative Commons notamment) ; • Accompagner la valorisation de la recherche française via les projets Wikimedia France en touchant les différents acteurs de la recherche : chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, personnels d'appui ; • Poursuivre et élargir le champ des projets impulsés par les résidences de Bordeaux,

Toulouse et Rennes

- Contribuer à des projets Wikimedia sur la plateforme Callisto-formation
- Accompagner les projets du réseau des Urfist autour des données de la recherche (Centre de ressources "compétences" RDG, Ateliers de la donnée...)

Contexte et /ou place et intérêt de l'initiative au regard de ce qui existe déjà

Le concept de wikimédien.ne en résidence est assez récent (2010) et ne s'est développé réellement en France que depuis 2020. L'accueil dans l'enseignement supérieur est nouveau (2021 Université de Clermont-Auvergne) et les URFIST sont donc parmi les premiers acteurs à accueillir de telles résidences (2022-2023). Cette expérience a été l'occasion de multiples échanges et de découvertes communes entre les communautés Wikimedia et les communautés universitaires. Ce rapprochement semble par ailleurs assez pertinent, notamment dans un contexte où les Urfist deviennent des acteurs très impliqués dans le mouvement autour de la Science ouverte. Ainsi l'expérience concluante des résidences à l'ouest, avec notamment la volonté des Urfist impliquées d'essayer de « prolonger » ce mouvement au travers d'un certain nombre d'actions, plaide en faveur d'une poursuite de l'expérience des Urfist de l'est afin d'en continuer les actions mais aussi d'étendre la couverture territoriale. Il est également important de noter que l'Urfist Méditerranée a déjà manifesté son intérêt pour la communauté Wikimedia en organisant un certain nombre de formations et d'ateliers autour de ces sujets, en mettant en œuvre des wiki dès 2010 pour des ressources en ligne (ChimIST, AOWiki, site de ressources Urfist, ...)

Les missions du futur wikimédien en résidence à l'Urfist Méditerranée s'inscrivent donc dans ce contexte favorable. Ses actions seront un levier qui permettront de renforcer la portée des dispositifs déjà mis en place, de contribuer à nos actions autour de la science ouverte, tout en favorisant la diffusion et la valorisation des publications scientifiques des chercheurs de notre zone d'activité (régions PACA + Corse).

Objectifs. Préciser en quoi le projet contribue au 2^e Plan national pour la science ouverte (axes et mesures concernées) ; à la Feuille de route 2021-2024 de données, algorithmes et codes sources ; à favoriser les liens entre science et société conformément à la LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 ; et à la politique de site le cas échéant.

En quoi le projet contribue 1/ à faire rayonner nationalement et internationalement la science ouverte au-delà de la sphère scientifique, 2/ à transformer la logique d'ouverture des publications scientifiques pour les transformer en biens communs, et 3/ à engager une dynamique de transformation des pratiques pour que cet usage devienne la norme.

Le 2^e plan national pour la Science Ouverte, publié en juillet 2021, définit notamment les axes et mesures suivants :

- **Axe 1 : Généraliser l'accès ouvert aux publications**, afin de favoriser le rayonnement des publications scientifiques issues de la recherche française (en actionnant le levier d'une coopération avec Wikimedia France « pour inciter à l'utilisation des résultats de la recherche française dans l'encyclopédie collaborative mondiale Wikipédia »).
- **Axe 1, mesure 3** (Favoriser le multilinguisme et la circulation des savoirs scientifiques par la traduction des publications des chercheurs français)
- **Axe 2 : Structurer, partager et ouvrir les données de la recherche**. Dans cet axe, les pratiques favorisant la réutilisation des données de recherche sont encouragées. Des actions pour contribuer au dépôt dans la base de données collaborative Wikidata permettront d'inscrire le projet dans ce 2^e axe.
- **Axe 3 : Ouvrir et promouvoir les codes sources produits par la recherche**, notamment la mesure 9 (Définir et promouvoir une politique en matière de logiciels libres) avec des projets Wikimedia France portés par des Wikis Open Source et la sensibilisation aux licences *Creative Commons* d'ouverture et de partage de contenus et codes sources.
- **Axe 4 : Transformer les pratiques pour faire de la science ouverte le principe par défaut**, en particulier la mesure 10 (Développer et valoriser les compétences de la science ouverte tout au long du parcours des étudiants et des personnels de la recherche) avec des contributions ciblées sur la science ouverte et la formation aux projets Wikimedia France à destination de la communauté académique.

Afin de répondre à ces objectifs nous souhaiterions mettre en place les actions et événements suivants :

- Mener des actions de sensibilisation, ouvertes d'une part aux équipes des SCD des universités de notre zone de compétences (PACA + Corse), aux enseignants chercheurs et doctorants, ainsi qu'aux étudiants des filières « métier du livre et des bibliothèques » de l'Université Côte d'Azur et « Métier/Monde du Livre de l'Université Aix-Marseille. Nous envisageons également une collaboration sur ces questions avec nos collègues du CRFCB Aix-Marseille pour la mise en place d'actions communes de formation.
- Un accompagnement régulier des acteurs de la recherche (chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, personnels d'information scientifique) autour des bonnes pratiques à mettre en place pour valoriser les résultats de la recherche via Wikipédia
- L'organisation d'événements de contribution au sein des établissements de la zone de compétences (ateliers de contribution et de création de pages, animations autour d'événements type #1Lib1Ref...).
- Sensibiliser des étudiants, en particulier ceux inscrits dans des cursus métiers du livre à des projets Wikimedia France.
- Renforcer un réseau local et régional de contributeurs-formateurs à Wikipédia afin de favoriser au-delà de la résidence, un plan de pérennisation de contributions régulières aux projets Wikimedia dans les établissements ESR de la zone de compétences.

Modalités de réalisation du projet (phasage, tâches, calendrier)

1^{ère} phase : État des lieux, retours d'expérience et perspectives (de la validation du projet jusqu'à son démarrage effectif (Février 2024)).

- Analyse des actions réalisées dans les 3 résidences Urfist 2022-2023
- Transfert de compétences/projet des wikimédiens en résidence
- Contact des partenaires pressentis pour le projet : SCD, CRFCB, MSH, Labos...
- Analyse de l'existant/acteurs potentiels/thématiques à développer
- Communication autour de la future résidence

2^{ème} phase : Définition des besoins / projets à mener (Février-Avril 2024)

- Cartographie des productions scientifiques présentes dans Wikipédia, issues des établissements de la zone de compétences
- Analyse des pratiques science ouverte existantes et passerelles/actions communes possibles
- Mobilisation des acteurs pressentis, identification des relais Wikimedia dans les établissements
- Premières formations « généralistes » (en fonction de l'avancement du projet et des besoins)

3^{ème} phase : Mise en place des actions et formations (Avril 2024 – janvier 2025)

- Stages Urfist & partenaires, formations de formateurs
- Développement, poursuite des modules de formation sur Callisto
- Mise en place de groupes/d'ateliers d'édition

4^{ème} Phase : Contributions et production (Avril 2024 – janvier 2025)

- Participation à des événements de contribution au sein des établissements (#1Lib1Ref ; Love Data Week ; Fête de la science, Ateliers de la donnée, etc.)
- Organisation d'ateliers de contribution à wikimedia
- Création et contribution aux pages/articles « Science ouverte » identifiés dans la zone de compétence
- Poursuite des formations de contributeurs, formations de formateurs, ateliers, wiki-cafés...

5^{ème} phase : Communication & valorisation (Juin 2024 – janvier 2025)

- Communication sur les modules de formation Callisto
- Participation au séminaire annuel des Urfist (Juin 2024)
- Intervention à la journée DIRBUIST pour présenter le bilan de l'action (début 2025)
- Communication et diffusion des actions sur les sites des universités et acteurs concernés
- Rédaction d'un rapport final d'activité de la résidence

Résultats attendus (descriptif précis – par exemple : public cible, ressources produites, démonstrateurs) et livrables [20 lignes maximum]

- Public cible : les enseignants chercheurs, les chercheurs, les doctorants, les ingénieurs pédagogiques, les personnels de bibliothèques, les communautés Wikimedia locales
- Résultats attendus/ressources produites :
 - Contributions significatives sur le thème de la science ouverte en français et en anglais (correction, complétion, création)
 - Formation à Wikimedia du public cible et formations de formateurs
 - Production de ressources pédagogiques (module de formation sur Callisto et/ou sur le site de l'Urfist Méditerranée)
- Interventions dans une journée professionnelle (DIRBUIST), séminaires des URFIST, semaine numérique des URFIST 2024 (à confirmer)
- Publication d'un billet de blog et d'un bilan de l'expérience

Acteurs impliqués / partenaires (rôles et nature de l'engagement : financement, compétences, etc.)
[10 lignes maximum]

- L'Urfist Méditerranée assure le pilotage de la résidence et l'encadrement fonctionnel (recrutement, mise en relation avec les partenaires, accompagnement pédagogique, gestion des formations, gestion administrative et financière (en lien avec de SCD d'Université Côte d'Azur).
- Le réseau des Urfist : retours d'expériences et projets communs
- l'assistante science ouverte Wikimedia France coordonne l'action des 3 wikimédiens, met à jour des tableaux de bord de leur activité, informe l'ensemble des partenaires de l'avancée des travaux en organisant un comité trimestriel de suivi.
- L'ingénieur pédagogique Callisto (pour accompagner les 3 wikimédiens recrutés dans la prise en main du logiciel Moodle et la création du module de formation).
- Les acteurs locaux (PACA + Corse) à mobiliser :
 - Le SCD de l'Université Nice Côte d'Azur: collaboration pour prolonger les actions menées dans le cadre des projets communs.
 - La Maison des Sciences de l'Homme de Nice et d'Aix en Provence
 - Les filières « Métiers du livre » d'UniCA
 - Le CRFCB d'AMU
 - Les écoles doctorales de la zone de compétence (UniCA, AMU, Univ Toulon, univ Avignon, Univ Corse)

Budget (dont cofinancement, préciser le statut des co-financements : en cours de demande, obtenu). Préciser le montant demandé et la nature des dépenses et réalisations financées. Préciser la pertinence du financement alloué au regard des objectifs visés. [20 lignes maximum]

- Dotation du ministère pour le recrutement du wikimédien :
 - Personnel : 50 000 euros pour le recrutement d'un wikimédien en résidence pour un an.
 - Investissement : 1500 euros : achat de matériel, ordinateur, logiciels.
 - Fonctionnement : 7000 euros : déplacements en PACA + Corse, déplacement dans les séminaires du réseau Urfist, réunion entre les 3 résidents Wikimedia des Urfist partenaires.
- L'Urfist Méditerranée met à disposition (0,2 ETP) pour contribuer à ce projet (recrutement, accueil, encadrement du personnel recruté, gestion et suivi de ses actions) et s'appuie sur le SCD d'UniCA pour la gestion administrative et financière.
- l'Université Côte d'Azur met à disposition du wikimédien un bureau, au sein des locaux de l'Urfist

Dispositif de suivi et d'évaluation (modalités de recueil et d'analyse des résultats, organisme et acteurs impliqués, partage des indicateurs co-construits avec les autres acteurs du partenariat MESR/wikimedia...) [15 lignes maximum]

L'assistante science ouverte Wikimedia France sera chargée de faire remonter les résultats des trois wikimédiens et de suivre le déploiement des différentes actions sur tout le territoire. Les personnels URFIST impliqués participeront à un comité de suivi dont la fréquence et le détail des actions seront déterminés avec le ou la chargé.e de science ouverte. Des réunions inter –Urfist seront également organisées entre les 3 Urfist participants afin de coordonner les actions au niveau national ; l'ingénieur pédagogique Callisto sera également présent lorsque les sujets concerneront la plateforme Callisto.

Indicateurs d'atteinte des objectifs (quantitatifs, qualitatifs) à court et moyen termes [15 lignes maximum]

Les indicateurs à court terme sont :

- Augmentation des données et publications ouvertes dans les pages wikipédia : mesure du nombre de contributions ajoutées dans les ateliers organisés pendant la résidence
- Accroissement des compétences de la communauté wikimédienne en matière de science ouverte : mesure du nombre de wikimédiens formés à la science ouverte
- Accroissement de la sensibilisation de la communauté universitaire locale : mesure du nombre d'actions de sensibilisation menées dans l'année
- Accroissement de la sensibilisation des chercheurs : mesure du nombre de chercheurs et de doctorants ayant contribué pendant les ateliers.

Les indicateurs à moyen terme sont :

- Création effective des modules de formation Callisto
- Augmentation du nombre de références scientifiques françaises en accès libre sur wikimedia.
- Utilisation des formations Callisto au niveau régional et national : mesure du nombre de personnes formées.
- Accroissement de la sensibilisation aux relations SO/wikimedia : mesure du nombre de téléchargement des guides produits.
- Constitution d'un réseau de contributeurs capables de relayer dans la zone de compétences des actions de formation à la contribution dans Wikimédia.

Modalités de transfert (méthodes, processus, outils, résultats) [20 lignes maximum]

Transfert Régional :

- Rédaction d'articles sur le site de l'Urfist Méditerranée et sur les réseaux sociaux professionnels afin de promouvoir les actions menées dans le cadre de la résidence et la résidence elle-même.
- Diffusion des informations, stages, ateliers... dans l'infolettre de l'Urfist Méditerranée
- Présentation de la résidence dans des réunions régionales et communication auprès des correspondants locaux de l'Urfist Méditerranée (écoles doctorales, direction des SCD, MSH, correspondants formation...).
- Compte-rendu des travaux menés à l'Urfist Méditerranée: bloc du rapport d'activité 2024 de l'Urfist Méditerranée

Transfert au sein du Réseau Urfist :

- Présentation de la résidence dans diverses réunions du réseau des Urfist et notamment dans les séminaires de l'ARU.
- Article dans Hypothèses UrfistInfo : Comptes-rendus des travaux menés en lien avec les deux autres wikimédiens dans le cadre de leur travaux communs
- Accès aux formations Callisto pour des formations organisées dans le réseau des Urfist

Transfert national :

- Présentation Dirbuist 2025 et évènements pertinents ou seront présents les Urfist

Wikimédien/Wikimédienne en résidence à l'URFIST Méditerranée

> Entité/Service : L'URFIST Méditerranée

- **Type de recrutement : Contractuel (CDD 1 an renouvelable)**
- **Catégorie : A-IGE**
- **Temps de travail : Temps Complet**
- **Localisation : Petit Valrose – 28 avenue Joseph Vallot, 06100 Nice**
- **Référence de l'annonce : 2024-URFIST02**

Le défi à relever

Nous recherchons notre futur.e Wikimédien.ne en résidence ! Sous la responsabilité des co-responsables de l'Urfist Méditerranée, en s'appuyant sur les partenaires de l'Urfist et en lien avec les deux autres résidents ainsi que leur coordinatrice Wikimedia, vos missions seront les suivantes : formation et sensibilisation des publics aux projets Wikimedia ; collaboration interinstitutionnelle (établissements d'enseignement et de recherche, bibliothèques universitaires et territoriales) ; veille et documentation sur la science ouverte et les projets Wikimedia.

Rejoignez-nous au sein d'Université Côte d'Azur, reconnue depuis 2016 pour son excellence scientifique et pédagogique, pour créer ensemble le modèle de l'université du 21^{ème} siècle responsable et innovante.

Vos missions

- Vous identifierez les besoins des acteurs de la recherche
- Vous serez chargé/e de promouvoir l'utilisation des projets Wikimedia auprès des acteurs de la recherche
- Vous organiserez des ateliers sur la contribution et l'utilisation des projets Wikimedia dans les établissements du périmètre URFIST
- Vous serez chargé/e de sensibiliser à l'utilisation des projets Wikimedia comme outil pédagogique et de valorisation des recherches
- Vous élaborerez des stratégies pour encourager leur adoption et leur intégration dans les pratiques éducatives et de recherche.
- Vous valoriserez les résidences lors d'événements wikimédiens ou en lien avec l'information scientifique
- Vous serez en charge d'établir des partenariats avec d'autres institutions (bibliothèques et organisations œuvrant dans le domaine de la science ouverte)
- Vous renforcerez le lien avec les réseaux locaux et régionaux de bénévoles wikimédiens
- Vous serez en charge de la veille sur la science ouverte et les évolutions des projets Wikimedia
- Vous documenterez les activités menées pendant la résidence
- Vous participerez aux différents temps d'échange mis en place par la coordinatrice de Wikimedia France

Des déplacements sont à prévoir (en France uniquement)

Ce poste est fait pour vous si

Vous possédez :

- La connaissance d'un ou plusieurs projets Wikimedia (Wikipédia, Common, Wikidata)
- La connaissance des enjeux liés à la science ouverte
- Une expérience dans la mise en place d'ateliers de sensibilisation et de formation
- Une bonne connaissance du document numérique

- Des capacités rédactionnelles et organisationnelles
- La maîtrise de certains outils informatiques utilisés pour les projets wikimédiens (Openrefine ; Pattypan ; Programs & Events Dashboard)
- Une bonne capacité d'écoute et d'analyse
- Une bonne capacité d'adaptation
- Le sens de l'initiative
- La capacité à travailler en réseau

Vous maîtrisez :

- La gestion de de projet

Votre parcours professionnel

Diplôme/expérience : BAC+5 avec une expérience sur poste similaire souhaitée.

Rémunération et avantages sociaux

- Rémunération contractuels (hors variables) : rémunération selon profil
- Congés : 45 jours de congés annuels
- Télétravail : Jusqu'à 2 jours/semaine
- Prise en charge partielle des frais de transport domicile-travail
- Prise en charge partielle des frais de mutuelle
- Accès aux restaurants et cafétérias du CROUS avec tarif privilégié
- Billetterie loisirs et sorties à tarifs préférentiels

L'environnement de travail

L'Unité Régionale de Formation à l'Information Scientifique et Technique (URFIST) Méditerranée, membre du réseau national des URFIST, contribue aux activités de formation et de recherche des établissements des académies d'Aix-Marseille, de Corte et de Nice. Les missions de l'URFIST sont la formation, la production de supports pédagogiques, la veille, l'expertise et la recherche en information scientifique et technique (IST). L'unité participe au développement d'activités de recherche et d'innovation pédagogique dans le domaine de l'IST. Elle travaille essentiellement en direction des enseignants-chercheurs, des doctorants et des professionnels de l'information scientifique et technique des établissements relevant de son périmètre.

Pour candidater

Intéressé.e par cette annonce ? N'hésitez plus ! Et postulez par mail à l'adresse suivante : recrutement@univ-cotedazur.fr

La candidature idéale comporte un CV et une lettre de motivation que nous lirons avec attention. Merci de bien vouloir notifier la référence 2024-URFIST02 dans l'objet de votre mail.

Calendrier de recrutement :

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

Ouverte sur l'Europe et le monde, Université Côte d'Azur coordonne les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche de la Côte d'Azur, pour offrir un environnement de formation, de recherche et d'innovation de très haut niveau. Inscrite dans une trajectoire de profonde transformation de son rôle et de son organisation, c'est aussi un établissement acteur de la dynamique de son environnement territorial, connu pour la qualité de vie exceptionnelle qu'il offre à ses habitants, entre mer et montagne. Dans ce cadre, Université Côte d'Azur se présente comme une université d'excellence, aux valeurs humanistes, socialement engagée, et éthiquement responsable.

> En chiffres

36 116 étudiants

21 composantes de formation
dont 8 Ecoles Universitaires
de Recherche et 6 composantes
dérogatoires

60 Laboratoires et
unités de recherche

5 432 personnels
permanents

dont 1809 enseignants/chercheurs,
1347 administratifs auxquels se rajoutent
environ 2276 intervenants en formation et
les collègues chercheurs
CNRS, INSERM, OCA, INRIA, INRAE...

> Les valeurs

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

> Une Université engagée socialement

- Mission Handicap
- Égalité Femmes-Hommes
- Qualité de Vie au Travail
- Éthique et Intégrité Scientifique
- Prévention des Discriminations
- Campus Eco-Responsables

> Nos avantages

- De nombreux dispositifs de développement des compétences : formation, conseil en mobilité et carrière
- 2 jours de Télétravail par semaine, possible selon la nécessité de service
- 45 jours de congés / an (pour un temps plein)
- Forfait mobilité durable (vélo, covoiturage)
- Prise en charge partielle des frais de transport en commun
- Prise en charge partielle de la mutuelle
- Activités sportives, offres culturelles et clubs de loisirs
- Restauration collective
- Aides et prestations sociales
- Soutien à la parentalité

**10 bonnes raisons
de nous rejoindre**

> Toutes nos offres en cours de recrutement

- Disponible sur notre portail web [« Travailler à l'Université Côte d'Azur »](#)
- Ouvertes aux personnes en situation de handicap

Annexe 3. Calendrier

Annexe 4. Formations

Intervention	Date	Lieu	Durée	Pers.
ADBS : Premier Jeudi de l'open Access sur la vulgarisation scientifique	14 mars 2024	Distanciel	1h00	80
WikiCafé	19 mars 2024	Distanciel	1h00	1
WikiCafé	16 avril 2024	Distanciel	1h00	14
Wikithon des matheuses	2-3 mai 2024	Distanciel	4h00	20
WikiCafé	21 mai 2024	Distanciel	1h00	7
Conseil documentaire de l'Université Côte d'Azur	7 juin 2024	Présentiel	1h00	20
Valoriser ses recherches sur Wikipédia	11 juin 2024	Distanciel	3h00	17
Wikidata : découverte du corpus et cas d'usages dans le monde de la recherche	13 juin 2024	Distanciel	3h00	8
<i>Année de la mer</i>	<i>15 juin 2024</i>	<i>Distanciel</i>	<i>2h00</i>	<i>-</i>
Illustrez la science : Partager ses photos et vidéos scientifiques sur Wikimedia Commons	19 juin 2024	Distanciel	3h00	7
Découverte d'OpenRefine : manipuler des données et les réconcilier avec Wikidata	21 juin 2024	Distanciel	6h00	4
[Bordeaux] Should I stay or should I go ? Twitter/X, Google Docs, ResearchGate, GitHub, etc.	25 juin 2024	Présentiel	6h00	56
WikiCafé	25 juin 2024	Distanciel	1h00	12
<i>Rédaction d'articles Wikipédia : Formation pour une recherche documentaire efficace</i>	<i>29 juin 2024</i>	<i>Distanciel</i>	<i>2h00</i>	<i>-</i>
[Nice] Wikipédia et son écosystème	11 juillet 2024	Présentiel	2h30	16
Le mouvement Wikimédia, au service de la promotion de la connaissance libre	5 septembre 2024	Distanciel	1h30	52
WikiCafé	17 septembre 2024	Distanciel	1h00	12
Débuter sur Wikipédia en traduisant des articles	19 septembre 2024	Distanciel	3h00	10
Licences ouvertes et droit d'auteur	26 septembre 2024	Distanciel	2h00	35
Wikidata : découverte du corpus et cas d'usages dans le monde de la recherche	1 octobre 2024	Distanciel	3h00	12
Découverte d'OpenRefine : manipuler des données et les réconcilier avec Wikidata	8 octobre 2024	Distanciel	6h00	20
[Nice] Fête de la Science	13 octobre 2024	Présentiel	8h00	100
Introduction à SPARQL	22 octobre 2024	Distanciel	3h00	30
WikiCafé	29 octobre 2024	Distanciel	1h00	26
Illustrez la science : Partager ses photos et vidéos scientifiques sur Wikimedia Commons	5 novembre 2024	Distanciel	2h00	14
Illustrez la science : Partager ses photos et vidéos scientifiques sur Wikimedia Commons (avancé)	7 novembre 2024	Distanciel	2h00	4
Valoriser ses recherches sur Wikipédia	12 novembre 2024	Distanciel	3h00	15
WikiCafé	19 novembre 2024	Distanciel	1h00	12
[Nice] Wikipédia et son écosystème	21 novembre 2024	Présentiel	2h30	8
[Bordeaux] Atelier Wikipédia pour le Master 1. écritures géographiques	26 novembre 2024	Présentiel	2h00	20
[Bordeaux] Atelier Wikipédia pour le Master 1. écritures géographiques	27 novembre 2024	Présentiel	2h00	20
WikiCafé	3 décembre 2024	Distanciel	1h00	34
[Bordeaux] Découverte d'OpenRefine : manipuler des données et les réconcilier avec Wikidata	3 décembre 2024	Présentiel	6h00	3
[Bordeaux] Wikimédia à l'heure de ChatGPT	4 décembre 2024	Présentiel	1h30	22
[Bordeaux] Illustrez la science : Partager ses photos et vidéos scientifiques sur Wikimedia Commons	4 décembre 2024	Présentiel	4h00	3
[Bordeaux] Wikidata : découverte du corpus et cas d'usages dans le monde de la recherche	5 décembre 2024	Présentiel	3h00	2

Intervention	Date	Lieu	Durée	Pers.
<i>Préparer #1lib1ref dans sa structure – formation de formateurs</i>	<i>10 décembre 2024</i>	<i>Distanciel</i>	<i>2h00</i>	<i>-</i>
Licences ouvertes et droit d'auteur	16 décembre 2024	Distanciel	2h00	6
Débuter sur Wikipédia en traduisant des articles	18 décembre 2024	Distanciel	2h00	3
WikiCafé	7 janvier 2025	Distanciel	1h00	12
[Avignon] Introduction à SPARQL	9 janvier 2025	Présentiel	3h00	15
[Marseille] Wikipédia, un autre moyen de faire rayonner la science	21 janvier 2025	Présentiel	1h00	30
[Nice] Former à Wikipédia : découvrir les projets Wikimedia dans un but pédagogique	22 janvier 2025	Présentiel	3h00	6
[Lyon] Atelier Wikipédia à l'ENTPE	28 janvier 2025	Présentiel	8h00	314
[Paris] Découverte d'OpenRefine : manipuler des données et les réconcilier avec Wikidata	3 février 2025	Présentiel	6h00	15
[Paris] Wikimedia et la recherche	4 février 2025	Présentiel	2h30	19
[Paris] Wikidata : découverte du corpus et cas d'usages dans le monde de la recherche	4 février 2025	Présentiel	2h30	17
[Paris] Initiation à Wikipédia : explications théoriques et initiation pratique	6 février 2025	Présentiel	2h30	8
[Paris] Wikipédia par la pratique : atelier découverte	6 février 2025	Présentiel	2h30	7
Valoriser ses recherches sur Wikipédia	13 février 2025	Distanciel	2h00	6
[Rénatis] Wikifier la science le temps d'un C@fé	18 février 2025	Distanciel	1h00	60
Découverte d'OpenRefine : manipuler des données et les réconcilier avec Wikidata	20 février 2025	Distanciel	3h30	13
WikiCafé	25 février 2025	Distanciel	1h00	
Droit d'auteur et licences ouvertes	25 février 2025	Distanciel	2h00	14
[Lyon] Atelier Extraction de données	28 février 2025	Distanciel	7h00	9
WikiCafé	4 mars 2025	Distanciel	1h00	9
Valoriser ses recherches sur Wikipédia	6 mars 2025	Distanciel	3h00	14
Découverte d'OpenRefine : manipuler des données et les réconcilier avec Wikidata	11 mars 2025	Présentiel	3h30	11
[Paris] Wikipédia et son écosystème (pour le CNRS)	13 mars 2025	Distanciel	2h00	15
[SNdU] Introduction à SPARQL	17 mars 2025	Distanciel	2h00	46
<i>[Nice] Atelier Wikipédia à la Villa Arson</i>	<i>18 mars 2025</i>	<i>Distanciel</i>	<i>4h00</i>	<i>-</i>
[Paris] Atelier Wikipédia au Printemps des Humanités	21 mars 2025	Hybride	3h00	8
Valoriser ses recherches sur Wikipédia	25 mars 2025	Distanciel	2h00	8
[Caen] atelier Wikipédia au TURFU Festival	2 avril 2025	Présentiel	3h00	13
[Caen] atelier Wikipédia au TURFU Festival	2 avril 2025	Présentiel	3h00	4
[Rénatis] Wikifier la science le temps d'un C@fé	3 avril 2025	Distanciel	1h00	52
Introduction à SPARQL	8 avril 2025	Présentiel	3h30	21
Droit d'auteur et licences ouvertes	15 avril 2025	Présentiel	2h00	9
[Toulon] Wikipédia et son écosystème	22 avril 2025	Distanciel	2h00	11
Découverte d'OpenRefine : manipuler des données et les réconcilier avec Wikidata	24 avril 2025	Distanciel	3h30	17
[Toulon] Valoriser ses recherches sur Wikipédia	28 avril 2025	Distanciel	2h00	8
WikiCafé	29 avril 2025	Distanciel	1h00	18
Illustrez la science : Partager ses photos et vidéos scientifiques sur Wikimedia Commons	29 avril 2025	Distanciel	2h00	1

Intervention	Date	Lieu	Durée	Pers.
WikiCafé	6 mai 2025	Distanciel	1h00	10
Introduction à SPARQL	6 mai 2025	Distanciel	3h30	3
Valoriser ses recherches sur Wikipédia	7 mai 2025	Distanciel	3h00	21
[Aix-en-Provence] DOREMITI-PICTORIA (présentation)	13 mai 2025	Présentiel	0h30	20
[Aix-en-Provence] DOREMITI-PICTORIA (atelier)	14 mai 2025	Présentiel	1h30	5
GTSO Couperin	19 mai 2025	Distanciel	2h00	165
WikiCafé	10 juin 2025	Distanciel	1h00	31
Bilan résidence 2024-2025 Urfist méditerranée	77 événements		204h	1800
Bilan résidence 2023-2024 Urfist de Bordeaux	52 événements		88h	831
N / N-1	48 %		130 %	116 %

(Les sessions annulées sont signalées en rouge)

Annexe 5. Ressources éducatives libres (REL) et Science ouverte

Titre	URL	Type	Vues		Téléchargement
			Site	Wikimedia	
Wiki Science Competition : concours de photographie scientifique (guide)	10.5281/zenodo.10658428	Support de formation	439	3846	99
Wiki Science Competition : concours de photographie scientifique (affiche)	10.5281/zenodo.10658467	Support de formation	403	692	74
Campagne de communication sur Wikimedia via des bannières CentralNotice (guide)	10.5281/zenodo.10658584	Support de formation	164	948	82
Campagne de communication sur Wikimedia via des bannières CentralNotice (affiche)	10.5281/zenodo.10658598	Support de formation	172	3120	77
Campagne Wikipédia « 1 bibliothécaire, 1 référence » #1Lib1Ref	10.5281/zenodo.10658654	Support de formation	199	1316	137
La valorisation des connaissances sur Wikipédia	10.5281/zenodo.11618415	Support de formation	408		315
Illustrez la science : Partager ses photos et vidéos scientifiques sur Wikimedia Commons	10.5281/zenodo.12107954	Support de formation	5459	-	203
Découverte d'OpenRefine : manipuler des données et les réconcilier avec Wikidata	10.5281/zenodo.12206230	Support de formation	120	-	79
Rédaction d'articles Wikipédia : une recherche documentaire efficace	10.5281/zenodo.12587653	Support de formation	64	-	41
Wikidata : découverte du corpus et cas d'usage dans le monde de la recherche	10.5281/zenodo.10548847	Support de formation	147	693	123
Licences ouvertes et droit d'auteur	10.5281/zenodo.13881891	Support de formation	922	-	181
Introduction à SPARQL	10.5281/zenodo.13986390	Support de formation	135	-	167
Wikimédia à l'heure de ChatGPT	10.5281/zenodo.14359982	Support de formation	31	-	35
Mémento SPARQL pour Wikidata	10.5281/zenodo.14171860	Support de formation	283	-	84
Exposition « Wikipédia, un océan de savoir »	10.5281/zenodo.13920363	Support de formation	24	-	163
Wikimédia et la Science ouverte - Enquête auprès de l'ESR néo aquitain	10.5281/zenodo.10658609	Enquête	153	713	71
Wikimédia et la Science ouverte - Enquête auprès des wikimédiens en France	10.5281/zenodo.10658611	Enquête	726	743	294
Rapport final de la résidence 2023-2024 à l'Urfist de Bordeaux	10.5281/zenodo.10658689	Rapport	533	-	190
Rapport final de la résidence 2024-2025 à l'Urfist méditerranée	10.5281/zenodo.15115358	Rapport	-	-	-
Wikicafé avec Sylvain Machefert, bibliothécaire	www.canal-u.tv/146873	Vidéo	19	-	-
Wikicafé avec Alexandre Hocquet, professeur	www.canal-u.tv/149302	Vidéo	-	-	-
Wikicafé avec Nicolas Jullien, professeur	www.canal-u.tv/149868	Vidéo	-	-	-
Wikicafé avec Delphine Montagne, ingénieure d'étude	10.60527/zhwy-8e88	Vidéo	106	-	-
Wikicafé avec Michael David Miller, bibliothécaire	10.60527/swx6-xs98	Vidéo	14	-	-
Wikicafé avec Lise Vaudor, ingénieure de recherche	10.60527/6085-a445	Vidéo	-	-	-
Wikicafé avec Anne-Laure Michel, wikipédienne	10.60527/rgna-r074	Vidéo	42	-	-
Wikicafé avec Hugo Lopez, wikimédien en résidence	10.60527/c6gq-a508	Vidéo	-	-	-
Wikicafé avec Philippe Gambette, maître de conférence	10.60527/4hfq-7108	Vidéo	64	-	-
Wikicafé avec Tsaag Valren, wikipédienne	10.60527/x8xq-gj64	Vidéo	21	-	-
Wikicafé avec Marie Latour, bibliothécaire	10.60527/5eae-e102	Vidéo	49	-	-
Wikicafé avec David Revoy, illustrateur	10.60527/gerj-tq25	Vidéo	-	-	-
Wikicafé avec Jules*, wikipédien	10.60527/ycme-t937	Vidéo	-	-	-
Wikicafé avec Aurore Turbiau et Lena, respectivement docteure et wikipédienne	10.60527/pp4k-xm45	Vidéo	-	-	-
Wikicafé avec Innocent Azilan, doctorant		Vidéo	-	-	-
Wikicafé avec Daniel Metchen, chercheur		Vidéo	-	-	-

Titre	URL	Type	Vues		Téléchargement
			Site	Wikimedia	
Tuto@mate #53 : Wikipédia	youtu.be/Ztl3vdfrru8	Vidéo	261	-	-
Médici-Repères : Utiliser Wikipédia pour référencer sa revue en accès ouvert	www.canal-u.tv/144331	Vidéo	-	-	-
C@fé Renatis #19 : Wikifier la science le temps d'un café – Wikimédia	10.60527/3ats-0v22	Vidéo	90	-	-
C@fé Renatis #20 : Wikifier la science le temps d'un café – Wikidata	10.60527/3s8m-k854	Vidéo		-	-
Infolettre WikiL@b n°01, volume 1	w.wiki/DZXL	Lettre d'information		-	-
Infolettre WikiL@b n°02, volume 1	w.wiki/DZXN	Lettre d'information		-	-
Infolettre WikiL@b n°03, volume 1	w.wiki/DZXP	Lettre d'information		-	-
Infolettre WikiL@b n°04, volume 1	w.wiki/DZXS	Lettre d'information		-	-
Infolettre WikiL@b n°05, volume 1	w.wiki/DZXU	Lettre d'information		-	-
Infolettre WikiL@b n°06, volume 1	w.wiki/DZXV	Lettre d'information		-	-
Infolettre WikiL@b n°07, volume 1	w.wiki/DZXX	Lettre d'information		-	-
Infolettre WikiL@b n°08, volume 1	w.wiki/DZXY	Lettre d'information		-	-
Infolettre WikiL@b n°09, volume 1	w.wiki/DZXZ	Lettre d'information		-	-
Infolettre WikiL@b n°10, volume 1	w.wiki/DZXa	Lettre d'information		-	-
Infolettre WikiL@b n°01, volume 2	w.wiki/DZXL	Lettre d'information	322	-	-
Infolettre WikiL@b n°02, volume 2	w.wiki/DZXN	Lettre d'information	229	-	-
Infolettre WikiL@b n°03, volume 2	w.wiki/DZXP	Lettre d'information	288	-	-
Infolettre WikiL@b n°04, volume 2	w.wiki/DZXS	Lettre d'information	203	-	-
Infolettre WikiL@b n°05, volume 2	w.wiki/DZXU	Lettre d'information	222	-	-
Infolettre WikiL@b n°06, volume 2	w.wiki/DZXV	Lettre d'information	240	-	-
Infolettre WikiL@b n°07, volume 2	w.wiki/DZXX	Lettre d'information	647	-	-
Infolettre WikiL@b n°08, volume 2	w.wiki/DZXY	Lettre d'information	199	-	-
Infolettre WikiL@b n°09, volume 2	w.wiki/DZXZ	Lettre d'information	159	-	-
Infolettre WikiL@b n°10, volume 2	w.wiki/DZXa	Lettre d'information	168	-	-
Infolettre WikiL@b n°01, volume 3	w.wiki/DZnY	Lettre d'information	172	-	-
Infolettre WikiL@b n°02, volume 3	w.wiki/DhJm	Lettre d'information	168	-	-
Infolettre WikiL@b n°03, volume 3		Lettre d'information		-	-
Infolettre WikiL@b n°04, volume 3		Lettre d'information		-	-
Références bibliographiques	Zotero	Bibliographie	-	-	-
Wikimédia comme corpus ou données de recherche	Callisto	Formation en ligne	-	-	-
Découvrir les géographes à travers Wikipédia	hal-04660127v1	Article	165	-	24
Inventaire des présidences d'universités		Données	1781	-	54
Total					2415

(Les ressources publiées ou mises à jour durant la résidence 2024-2025 à l'Urfist méditerranée sont surlignées en jaune)

Annexe 6. Collections scientifiques patrimoniales et archives

Collection	Source	Wikimedia Commons	Fichiers	Réutilisation				Vues
				N	%	Pages	Wikis	
			31	32	33	34	35	
Divers ³⁶	MédiHAL	w.wiki/DjoH	18 887	155	1	402	50	88 943
IFREMER	Océanothèque	w.wiki/DjoE	18 043	170	1	400	49	189 346
École Polytechnique	Flickr	w.wiki/DjoB	9 648	223	2	1429	142	2 117 003
Weber – Délégation à l'IST (DIST) de l'INRAE	Flickr	w.wiki/Djo3	7 046	58	1	267	45	728 025
Bibliothèque interuniversitaire de Santé (BIU)		w.wiki/Djo2	4 148	729	18	1932	82	583 636
Normanum – Université de Caen Normandie	Flickr	w.wiki/DjoJ	1 754	148	8	216	40	260 061
Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS)		w.wiki/DjoM	811	259	32	407	34	1 061 835
ASEMI – DiBSO de l'Université Côte d'Azur	Hum@zur	w.wiki/Djny	387	127	33	280	20	793 714

(Données se rapportant au mois de mars 2025)

³¹ Nombre total de fichiers versés sur Wikimedia Commons.

³² Nombre de fichiers réutilisés sur un wiki de la Fondation Wikimedia.

³³ Pourcentage de fichiers réutilisés.

³⁴ Nombre de pages illustrées.

³⁵ Nombre de wikis illustrés parmi le millier de wikis de la Fondation Wikimedia (ex. Wikipédia en français, Wikipédia en allemand, Wikidata, etc.).

³⁶ Import des fichiers sous licence libre (licence ouverte d'Etalab, CC-BY et CC-BY-SA) ou dans le domaine public.

Crédits

Couverture comportant un visuel créé par openaccessweek.org à partir des illustrations suivantes :

- [Eleanor Roosevelt reads the Universal Declaration of Human Rights in 1949; FDR Presidential Library & Museum 64-165, CC-BY-2.0](#)
- [kiuye shemakame, CC-BY-SA-4.0](#)
- Photo by Hanne Pearce of artworks by Justin Pritchard and Devaki Joshi
- [Joe Knapper](#)
- [Katarina Lovrecic, CC-BY-SA-4.0](#)
- [Shaharima Parvin, CC-BY-SA-4.0](#)
- [Fernanda LeMarie - Cancillería del Ecuador, CC-BY-SA-2.0.](#)
- [Kemu Library, CC-BY-SA-4.0](#)
- [Samuel McDermott, Richard Bowman, Kerriane Harrington, William Wadswort, CC-BY-SA-4.0](#)
- Locks and Design by Kim Henze.